

**YAPON VA O‘ZBEK TILLARI SUHBATLARIDAGI RAD ETISH
IBORALARINING STRUKTURAVIY TAHLILI**

Oqilova S.Sh.

UzDJTU, Sharq filologiyasi, magistranti

N.M.Xamidova

Ilmiy rahbar

Yapon filologiyasi kafedrası

Annotatsiya: Ushbu tezisdá yapon va o‘zbek tillari suhbatlaridagi ya’ni jonli muloqotdagi rad etish iboralarining strukturaviy tahlili orqali suhbatdoshiga va so‘zlovchiga noqulaylik keltirib chiqarmaydigan, shaxslararo munosabatlarni saqlab qolish hamda davomiyligini ta’minlay oladigan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Shuning bilan birga, suhbatdoshini rad etishda qo‘llaniladigan birliklardan tashqari, yuz ifodasi (FTA), intonatsiyalar hamda lingvopragmatik jihatdan o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: rad etish birliklari, strukturaviy tahlil, すみません、ちょっと、intonatsiya, yuz ifodasi (FTA), ijtimoiy mavqei.

Abstract: This thesis analyzes the structural features of refusal expressions in Japanese and Uzbek conversational dialogues, specifically in live communication, with a focus on strategies that do not cause discomfort to the interlocutor or the speaker, while maintaining interpersonal relationships and ensuring continuity. In addition to examining refusal strategies, the study also explores facial expressions (FTA), intonation, and other aspects from a linguo-pragmatic perspective.

Keywords: refusal expressions, structural analysis, すみません (sumimasen), ちよっと (chotto), intonation, facial expressions (FTA), social status.

KIRISH. Ilm-fan, texnologiya va dunyoni egallayotgan sun’iy intellekt kabi zamonaviy bilimlarning jadal suratlarda rivojlanib borayotgani zamon bilan hamnafas

kuchli kadrlar tayyorlash zarurligiga ishoradir. Ayni damda jahon siyosati va ta'limdagi o'zgarishlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: “Ta'lim sohasida farzandlarimiz zamonaviy bilim va ko'nikmalarni puxta egallashi uchun eng qulay sharoitlar yaratishni izchil davom ettirishimiz lozim” . O'zbekiston va Yaponiya davlatlari orasidagi do'stona munosabatlar nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ijtimoiy aloqalarda ham mustahkam bo'lib borayotgan bir vaqtda, yapon tilini o'rganuvchilar soni ham yildan-yilga ortayotganligi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Ta'lim islohotlari ichida chet tili alohida o'rin egallab, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaroriga muvofiq xorijiy tillar o'rganishdagi yangi bosqichga chiqildi, desak xato bo'lmaydi. O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim bosqichida ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-fevraldagi “Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini xorijiy til va zamonaviy kasblarga o'qitish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi” qaroriga muvofiq, 2024-2025-o'quv yilidan boshlab, bir qator xorijiy tillar kabi yapon tili ham o'qitila boshlanadi. Bu ko'rsatkich esa yapon tili o'rganishda va o'rgatishda ko'plab savollar, tushunmovchiliklar kelib chiqishiga ham sabab bo'lishi, qo'shimcha darsliklar, o'quv qo'llanmalarga bo'lgan ehtiyojni ortishi munosabati bilan mazkur tezis ishimizning dolzarbligini aks ettira oladi.

Tadqiqotning maqsadi: mazkur tezisning oldiga qo'ygan maqsadi yapon tili o'rganuvchilari uchun muloqot jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklar(misscommunication)ni oldini olish, shaxslararo munosabatlarni davomli saqlash uchun ko'riladigan chora-tadbirlarning strukturaviy tahlili asosida sodda va ravon tilda tushuntirishdan iborat. Shuningdek, yapon va o'zbek tili suhbatlaridagi aynan, jonli muloqotdagi rad etish iboralari, birliklarini ifodalashning ikkala tildagi o'xshash va farqli jihatlari hamda strukturaviy tahlilini chuqur o'rganib tahlil qilishdan iborat.

Materiallar va metodlar. Ushbu muammoni o‘rganish jarayonida mazkur ilmiy ish yuzasidan o‘zbek tilidagi nazariy manbalarning juda kamligi hamda O‘zbekistonda kam o‘rganilgan sohalaridan biri ekanligi aniqlandi. Shu boisdan, G‘arb, yapon va arab olimlarining ilmiy ishlariga ko‘proq murojaat qilindi. O‘zbek tilshunoslaridan Dadaboyeva N. “Tilda inkor kategoriyasining aks etishi”; Iskandarova Sh.M. “O‘zbek nutqi odatining muloqot shakllari”, Mo‘minova A. (2015) “O‘zbek Nutq etiketi: “Siz” va “Sen”ning ifodalanishi kabi tadqiqotlar mavzuning kichik bir sohalarini o‘rgangan bo‘lib, o‘zbek tilshunosligida rad etish mavzusi juda sayoz o‘rganilgan bo‘lib, batafsil izlanishlar talab etadi. I.B. Abdujabborov “Yapon va O‘zbek tillarida rad etish bilan bog‘liq birliklar ifodalanishining qiyosiy tadqiqi” nomli tadqiqotida ilk bor yapon va o‘zbek tilidagi rad etish iboralarining lingvopragmatik tahlili orqali ikki jamiyatdagi rad etuvchi va rad etiluvchilarning ko‘radigan chora va munosabatlarining o‘xshash farqlarini so‘rovnoma va qiyosiy-tarixiy metodlar orqali o‘rganib tahlil qilganlar. Michihito Kano, Mei Shaolin (2002) lar, “Yapon va Xitoy tillaridagi aloqa bo‘shlig‘ini o‘rganish: rad etish iborolari misolida” nomli ilmiy tadqiqotlarida insonlarni 3toifaga ya‘ni, yaponlar, yapon tilida so‘zlashmaydigan xitoylar va yapon tili o‘rganuvchi xitoylar orasida anketa-so‘rovnoma o‘tkazib, ualrning til o‘rganish bilan birgalikda, o‘sha tilning madaniyati, ijtimoiy hayoti kabilarni ham o‘zlashtirganlarini aniqladilar. Ikki millat o‘rtasida rad etishning bir necha kategoriyalarida farqlanishini aniqlandi.

Mazkur muammoni o‘rganishda belgilab olingan maqsadlarga erishish uchun nazariy va amaliy tarjimashunoslikning asosiy tadqiqot metodlari: qiyoslash, taqqoslash, adabiyotlardan foydalanish va nazariy xulosalarga kelish , analiz va sintez hamda eng asosiylari anketa-so‘rovnoma, strukturaviy tahlil qilish kabi turli xil metodlar bilan birgalikda internet saytlaridan ham keng foydalanildi.

Hotta va Horie (2012), Kanokwan (1997) va Yamaoka (2010) kabi olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra rad etish gaplarining semantik forma (kategoriya)lari tasnifiga ko‘ra:

1. “Muqobil taqdim etish” –

…リナさん、ちょっと…別のでもよろしいでしょうか (...Linasan,

chotto...betsuno hidemo yoroshiideshouka.)

(Lina xonim, haligi, boshqa kuni bo‘lsa ham yaxshi bo‘ladimi?)

2. “To‘g‘ridan-to‘g‘ri”-

…ちょっと無理です。(…chotto muridesu.) (...biroz, imkonsiz.)

3. “Uzr so‘rash”-

申し訳ありません、残念ですがちょっと...(Moushi wake

arimasen,zannendesuga chotto...) (Kechirasiz, afsuski sal...)

4. “Sabab”-

来週の土曜日、私も使うので、ちょっと...(Raishuuno doyoubi,watashimo
tsukaunode,chotto...) (Kelasi shanba kuni,men ham foydalanishim sababli,biroz...)

5. “Munosabatlarni saqlab qolish”-

ほかの日でしたら、お貸しできますが...(Hokano hideshitara, okashi
dekimasuga...) (Boshqa kun bo‘lsa, berib tura olaman-kuya...)

Ushbu rad etish kategoriyalarini ifodalashda gapning mazmuniga qaraladi, shu bilan birgalikda rad etuvchining yuz ifodasi(FTA), nutq akti (speech act),intonatsiyasi kabi belgilarga ham alohida ahamiyat berish lozim deb tahlil qilindi.Buni quyidagi misol orqali yanada osonroq tushunish mumkin:

A) コーラ入れましょうか (kora iremashouka.) (Kola quyaymi.)

B) ちょっとだけ。(chottodake) (Faqat bir oz)

C) コーラはちょっと (koraha chotto...) (Kola sal...(yoqmaydi))

Ushbu misolda B ning javobi ha ya’ni rozilik faqat ozgina bo‘lsa, C niki esa rad etish Kola sal... ya’ni “yoqtirmayman”, “xohlamayman”, “ichmayman” degan ma’nolarni kelib,buni to‘g‘ridan-to‘g‘ri javob qaytarmasdan , ちょっと(chotto)so‘zi

orqali ifodalayapti. Bu esa yapon madaniyatidagi o‘ziga xosliklardan biri hisoblanadi. Yuqoridagilarga qo‘shimcha qilib, quyida bir necha olimlarning fikr va mulohazalari ko‘rib chiqiladi:

Yamaoka Masaki, Makihara Isao, Ono Masamichilarning (2018) yangi tahrirdagi tadqiqotida ta’kidlashlaricha ちよつと (chotto) so‘zining asl “past darajani” ifodalovchi “biroz, sal” ma’nolaridan tashqari, insonlararo munosabatlarda hurmatni ifodalash uchun ham foydalaniladi. Ya’ni, yapon tilida daraja, rad etish vaziyatlaridan tashqari, boshqa insonlarga hurmat ko‘rsatishning bir usuli sifatida keltirilgan. Okamoto va Saitolarning (2004) fikricha esa, ちよつと (chotto) so‘zi rad etish vaziyatida “biroz qiyin” va “biroz imkonsiz” degan ma’nolarni beradi. Strukturalizm (ingl. structural so‘zidan olingan) bo‘lib, tilni o‘zaro bog‘langan va nisbatlangan til birliklaridan iborat butun bir tahlil metodi hisoblanadi. Ushbu metod til va nutq birliklari, ushbu birliklarning o‘xshash va noo‘xshash jihatlari, joylashish tartibi va boshqa nisbiy aloqalarini aniqlash bilan shug‘ullanadi. Struktural tilshunoslik uchun tilning ichki qurilishi, til tarkibini tashkil etuvchi tarkibiy qismlar orasidagi munosabatlar, oppozitsiyalar, ya’ni tilning struktural tomonlari tilning asosiy aspekti hisoblanadi. XX asrning 30-yillarida Amerika tilshunosligida yuzaga kelgan struktural yo‘nalish juda ko‘p yangi metodlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi. So‘zlashuv nutqiga xos so‘zlar tartibi ya’ni, strukturasi haqida tilshunos V.N. Vakurov shunday ta’kidlaydi: “so‘zlashuv nutqida inversiya gapning strukturasi hamda ma’nosigagina emas, emotsional tomonini ham o‘zgartirish va kuchaytirishga egadir.”

Muhokama natijalari. Yapon va o‘zbek tillarida rad etish bilan bog‘liq birliklarning suhbatlardagi qiyosiy va strukturaviy tahlillar orqali o‘rganilib, ikki tilda so‘zlashuvchilarning nafaqat ijtimoiy munosabatlarda balki madaniy munosabatlardagi o‘rni ham tahlil qilingan. Bu ikki millat vakillari o‘rtasidagi iliq va davomli munosabatlarni saqlab qolishi uchun yordam beruvchi aniq bir rad etish birliklarining kategoriyalarga bo‘lib chiqilishi, til o‘rganuvchilar yo‘l qo‘yishi mumkin bo‘lgan xatolarning ham oldini olishiga yordam beradi deb hisoblanadi. Bu esa yapon

tili o‘rganuvchilari uchun tilni yanada qiziqib o‘rganishlari uchun turtki bo‘ladi. Shuning bilan birga, o‘zbek va yapon tillari suhbatlarida suhbatdoshning ijtimoiy mavqei, yoshi, jinsi, yaqinlik va uzoqlik aloqalari kabi bir qator elementlar hisobga olinib, munosabat bildirishi xushmuomalalik, muloyimlik va hurmatni ifodalash uchun rad etishga aloqasi bo‘lmagan vosita va unsurlardan foydalanilishi aniqlandi.

Xulosa.

1. O‘zbek tilida, birinchi navbatda. kechirim so‘rab keyin sababini tushuntirishga harakat qilinadi.

2. Yapon tilida esa avvalo, sababini aytib so‘ngra kechirim so‘raladi.

3. Insonlar bir-biri bilan suhbatlashganda suhbatdoshi bilan munosabatlarda yaqin-uzoqlik aloqalariga qarab javob qaytariladi.

4. Tengdoshlari bilan suhbatda ko‘p hollarda o‘zbeklar tomonidan xulosa yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri javob qaytarishni afzal ko‘riladi.

5. Yapon tilini o‘rganayotganda shuni yodda tutish kerakki, bunday qochiriq iboralari nafaqat rad etish ma‘nosiga xos, balki ular ba‘zan rozilik, taklif, ma‘qullash va hokazolarda ham qo‘llaniladi.

6. Eng muhim jihati shundaki, yapon tilida rad etishni ifodalashda, suhbatdoshni xafa qilmaslik va uni noqulay ahvolga solmaslik uchun so‘zlaringizni strukturasi diqqat bilan ko‘rib chiqishingiz zarur hisoblanadi. Xulosa qiladigan bo‘lsak, rad etishdagi muhim qoidalardan biri – munosabatlarni saqlab qolish va davomiyligini ta‘minlashdan iboratligi aniqlandi hamda gapning strukturasi butunlay o‘zgarib ketishi kuzatildi. Suhbat jarayonida o‘zbeklarning asosiy maqsadi suhbatdoshda ijobiy taassurot qoldirish, o‘ziga emas suhbatdoshiga qulayligini afzal qilib ko‘rsatishi, millat qadriyatlaridagi xushmuomalalikni samimiy yoki soxta tarzda ifodalashi o‘rganildi. Yaponlarda esa kamtarlik, suhbatdoshga bosim o‘tkazmaslik, boshqalarning hayotiga aralashuv yo‘qligi yaqqol namoyon bo‘ldi. Eng asosiysi, “til dinamik hodisa, u statistik emas, u doimo ijtimoiy, madaniy va kognitiv omillar ta‘sirida o‘zgarib turuvchi hodisa” ekanligini yodda tutishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 9-dekabrda nutqidan.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 25-dekabrda o‘tkazilgan O‘zbekiston yoshlar forumidagi nutqidan.
3. Michihito Kano, Mei Shaolin “Yapon va Xitoy tillaridagi aloqa bo‘shlig‘ini o‘rganish: rad etish iboralari misolida”. 2002y, Tokio.
4. Tomoko Hotta va Kaoru Horie “Yapon tilio‘rganuvchilarning rad etish xulq-atvoridahimoyalanishni o‘rganish” 2012y., Tokio.
5. Kanokwan “Yapon tili o‘rganuvchilarda topilgan rad etish iboralari”, Tokio, 1997-yil.
6. Yamaoka Masaki, Makihara Isao, Ono Masamichi “Yangi tahrir. Yapon tilshunosligiga kirish: Kommunikatsiya nazariyasidan qaraganda yapon tili”, Tokio, Meiji Shoin. 2018-yil.
7. I.B. Abdujabborov “Yapon va O‘zbek tillarida rad etish bilan bog‘liq birliklar ifodalanishining qiyosiy tadqiqi”
8. M.Umarova “O‘zbek va Yapon tillaridagi muloqot xulqining kompozitsion bosqichlari va sotsiolingvistik xususiyatlari: murojaat birliklarining tahlili misolida”